

Entfernung zweier Sterne

Harald Schröder

Hier soll das Problem behandelt werden, die Entfernung zweier Fixsterne zu bestimmen. Voraussetzung ist dabei, dass die Entfernungen der Fixsterne zur Erde bekannt sind.

S_1 und S_2 sind zwei Fixsterne. P soll der Punkt (Planet) sein, von dem beobachtet wird (z.B. Erde).

Die Entfernungen r_1 und r_2 sind bekannt. Als Einheit dient entweder das Lichtjahr oder das Parsec $\hat{=} 3.26$ Lichtjahre. Man kann z.B. in Sternatlanten oder Sternkatalogen nachschauen. Aus diesen Büchern kann man auch die Rektaszension (Längengrad) und die Deklination (Breitengrad) der Fixsterne entnehmen. Vor der Rechnung muß die Rektaszension in Grad umgewandelt werden. 360° entsprechen 24 Stunden (h). Damit sind die räumlichen

Polarkoordinaten P_1, P_2 der Fixsterne S_1 und S_2 gegeben.

$$P_1 = (r_1, \alpha_1, \beta_1) \quad P_2 = (r_2, \alpha_2, \beta_2)$$

Dabei sind:

$\alpha_1, \alpha_2 =$ Längengrad von S_1 und S_2

$\beta_1, \beta_2 =$ Breitengrad von S_1 und S_2

Wir verwenden den Seitenkosinussatz, um den Winkel γ zu berechnen. γ ist der Winkel zwischen den beiden Fixsternen S_1, S_2 .

$$\cos \gamma = \cos(90^\circ - \beta_1) \cdot \cos(90^\circ - \beta_2) + \sin(90^\circ - \beta_1) \cdot \sin(90^\circ - \beta_2) \cdot \cos(\alpha_1 - \alpha_2)$$

Mit $\cos(90^\circ - a) = \sin a$ und $\sin(90^\circ - a) = \cos a$ erhalten wir:

$$\cos \gamma = \sin \beta_1 \sin \beta_2 + \cos \beta_1 \cos \beta_2 \cos(\alpha_1 - \alpha_2) \quad (1)$$

Mit dem Kosinussatz folgt (siehe erste Abbildung):

$$r = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \gamma} \quad (2)$$

Zuerst mit (1) und dann mit (2) kann die Entfernung zweier Fixsterne bestimmt werden. r ist die gesuchte Entfernung.

Im Prinzip kann diese Methode auch bei anderen Himmelskörpern angewandt werden. Bei Objekten wie Galaxien, Nebel, Sternhaufen und Dunkelwolken funktioniert diese Methode gut.

[1] Harald Schröder, "Problemfälle aus der Trigonometrie gut gelöst", Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2001